

ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОГЕННЫХ СВОЙСТВ АНТИТЕЙЛЕРИОЗНОЙ ВАКЦИНЫ ВИЭВ И TAU-219

¹Абдурасулов Ш.А., ²Тухтабаева Гуллола Шухрат кизи,

³Туракулов Аббос Шавкат угли

¹Ташкентский Государственный Аграрный Университет, доцент кафедры
Общей зоотехнии и ветеринарии, к.б.н

²Ташкентский Государственный Аграрный Университет, ассистент кафедры
Общей зоотехнии и ветеринарии

³Ташкентский Государственный Аграрный Университет, ассистент кафедры
Общей зоотехнии и ветеринарии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437053>

Аннотация. Тейлерия штаммидан тайёрланган TAU-219 ва ВИЭВ антитейлерияоз вакциналари организмга юбориб иммуноген хусусиятлари ўрганилганда, улар бир хил даражада барқарор иммуноген хусусиятларга эга эканлигини кўрсатади. Ушбу вакциналардан бири билан эмланган бузоқлар тейлерия штаммига қарши етарлича барқарор иммунитетга эга бўлади.

Калит сўзлар: штамм, бузоқ, тейлерияоз, касаллик, вакцина, реактоген, иммуноген, паразит, суртма, иситма ва х.к.

Аннотация. При изучении иммуногенных свойств двух антитейлерияозных вакцин сконструированного из штамма тейлерий TAU-219 и ВИЭВ путем введения организм показали, что обладают одинаково стойко иммуногенными свойствами. Привитые телята одной из этих вакцин приобретают достаточно стойкий иммунитет против штамма тейлерий.

Ключевые слова: штамм, теленок, тейлерияоз, болезнь, вакцина, реактоген, иммуноген, паразит, мазок, лихорадка и др.

Annotation. When studying the immunogenic properties of two antitheileria vaccines constructed from the theileria strain TAU-219 and VIEV by injection into the body, they showed that they have equally persistent immunogenic properties. Vaccinated calves with one of these vaccines acquire fairly stable immunity against the theileria strain.

Key words: strain, calf, theileriosis, disease, vaccine, reactogen, immunogen, parasite, smear, fever, etc.

Актуальность. В Узбекистана основной отраслью сельского хозяйства является животноводство. Во всех категориях хозяйств насчитывается более 13 млн. голов крупного рогатого скота различных пород. В настоящее время создано много специализированных фермерских хозяйств, над улучшением структуры стада, породных и продуктивных качеств крупного рогатого скота.

Для удовлетворения проблему потребностей населения в животноводческой продукции важно учитывать, возможные потери в результате заражения животных различными инфекционными и инвазионными болезнями.

Успешному развитию молочного скотоводства препятствуют заболевания, тейлерияоз является широко распространенным заболеванием крупного рогатого скота, в регионах с жарким климатом наносящий значительный экономический урон животноводству.

Потери выражаются в падеже больных животных, снижении продуктивности, ухудшении качества продукции, нарушении воспроизводительной способности и расходах на содержание и лечение больных животных. Среди породистого и высокопродуктивного скота тейлериоз протекает острее и значительным процентом летального исхода, а отсутствие этиотропных тейлериоцидных препаратов осложняет проведение эффективных мер борьбы. [4]

В настоящее время обоснованы теоретические принципы конструирования высокоиммуногенных антитейлериозных вакцин и применения их в практических условиях [1, 2]. Освоена промышленная биотехнология изготовления, криоконсервации и контроля вакцины [3,7]. Метод выращивания возбудителей тейлерий в культуре тканей обеспечил возможность разработки специфической профилактики тейлериоза [5,6,7].

С учетом выше изложенного возникает необходимость изучения иммуногенного свойства двух существующих вакцин против тейлериоза ВИЭВ и ТАУ-219, сделать объективный и научно обоснованный анализ.

Материал и методика. Проверка наличия иммунитета у вакцинированных животных проводилась путем заражения их инвазированным *Th. annulata* клещевым стабильтом. Для этих целей из числа 20 телят, привитых вакциной ВИЭВ, отобрали 5 голов аналогичных животных и образовали первую опытную группу. Вторую опытную группу в количестве 5 голов выбрали из 20 телят, привитых вакциной ТАУ-219. Для контроля-отобрано 5 голов бычков черно-пестрой породы в возрасте 7-8 месяцев. Опытным и контрольным группам животных созданы одинаковые условия ухода содержания и кормления.

Через 3 месяца после иммунизации антитейлериозной вакциной в мае 2000 года всех 10 телят первой и второй опытной групп и 5 голов бычков, восприимчивых к тейлериозу (третья группа), заразили суспензией клещевого стабильта, инвазированного вирулентным штаммом тейлерий. Культуру вводили индивидуально по 2 мл подкожно в область нижней трети шеи. Наблюдения за животными этих группы вели 40 дней.

Результаты опытов представлены в таблице 1.

Из пяти телят, иммунизированных против тейлериоза вакциной ВИЭВ, при заражении вирулентным штаммом тейлерий у одной телки № 14 видимой реакции не наблюдали, однако, в мазках периферической крови обнаруживали 3-5 тейлерий в 100 полях зрения (п.з.) микроскопа. Другие 4 теленка по истечении 15-20-дневного инкубационного периода, заметно отреагировали на заражение. Температура тела повысилась (39,7-41,1°C) и продержалась 2-4 дня. В мазках периферической крови единичные тейлериозы обнаруживались при каждом исследовании. Врачебная помощь животным не потребовалась.

Все 5 телят, иммунизированных тейлериозной вакциной ТАУ-219, при заражении вирулентным штаммом тейлерий, реагировали на введение спонтанного возбудителя тейлериоза. Инкубационный период у них равнялся 11-19 дням. Повышенная температура тела (39,6-40,8°C) длилась 1-5 дней. В мазках периферической крови обнаруживались 2-15 тейлерий в 100 п.з. Общее состояние у телят, иммунизированных как вакциной ВИЭВ, так и вакциной ТАУ219 было хорошее, аппетит и жвачка - сохранены, отмечалось одностороннее увеличение лимфатических узлов, лежащих вблизи от места инъекций вирулентного штамма тейлерий. При исследовании мазков крови телят постоянно обнаруживали единичные тейлериозы. Животные выздоровели без всякого лечения.

Таблица 1. Результаты проверки иммунитета у животных, привитых антитейлерииозными вакцинами ВИЭВ и ТАУ-219

Телята			Заражены патогенным			клещевым стабильтом <i>Th. annulata</i>	
Группы	Номера выстригав	Привиты вакциной	Инкубационный	Колебания в °С	К-во дней	Обнаружено тейлерий в п.з.	Течение и исход болезни
I-опытная	2	ВИЭВ	18	40,0-40,5	2	7:100	Общее состояние телят было хорошее. На 11-15 дни появилось увеличение лимфатических узлов вблизи инъекции
	6		15	40,3-41,1	2	2-3:1	
	11		23	39,8-40,7	4	8:100	
	14		-	-	-	3-5:100	
	15		20	39,7-39,8	3	12-16:100	
II-опытная	20	ТАУ-219	13	39,6-40,8	3	3:100	Общее состояние телят бодрое. На 10-14 дни установлено начало увеличения лимфатических узлов
	24		11	39,9-40,2	5	2:100	
	29		17	40,5-40,7	2	15:100	
	33		14	39,5-40,0	1	6:100	
	35		19	39,8-40,1	4	9:100	
III-опытная	41	Не прививались	12	40,4-42,2	13	до 80%	Исход - летальный Исход - выздоровление Исход - летальный Исход - летальный Исход-выздоровление
	42		9	40,0-41,8	15	до 42%	
	43		13	40,7-42,0	1	до 63%	
	44		10	40,3-40,9	14	до 41%	
	45		15	40,0-41,2	20	до 35%	

Контрольные бычки №№ 41, 42, 43, 44 и 45, зараженные одновременно с опытными, заболели тейлерииозом очень тяжело. Лихорадочное состояние (40,0-42,2°С) длилось, соответственно, 13, 15, 10, 14 и 20 дней. Заболевание протекало остро с постоянным типом лихорадки. Инкубационный период длился 12-15 дней. Особенно тяжелое течение тейлерииоза отмечено у бычков №№ 41, 43 и 44, которые, несмотря на принятые меры лечения пали и вынужденно убиты. У всех бычков тейлерии, как правило, обнаруживались в день начального повышения температуры тела. В первые дни заболевания число зараженных тейлериями эритроцитов незначительно (1-3%), в дальнейшем, по мере развития болезни, количество их резко увеличивалось, достигая до 35,0, 40,6, 42,0, 63,0 и 80,0 процентов. В мазках из пунктатов лимфатических узлов обнаруживали множество шизонтов тейлерий. Таким образом, опыты проверки иммуногенности антитейлерииозных вакцин показали, что как ТАУ-219, так и ВИЭВ обладают одинаково стойкими иммуногенными свойствами. Привитые телята одной из этих вакцин приобретают достаточно стойкий иммунитет против вирулентного штамма тейлерий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pipano E. Immunological aspects of *Theileria annulata* Infection. Bull. Office Int. Epizoot., 1974. v. 81. N 1-2. - P. 139-159.
2. Shkap V., Pipano E. Culture-derived parasites in vaccination of cattle against tick-borne diseases. Ann. New York Acad. Sci., 2003. 916. – P. 155-171.

3. Степанова Н.И., Заблоцкий В.Т., Мутузкина З.П., Расулов И.Х., Умаров И.С., Тухтаев Б.Т. Испытание живой культуральной вакцины против тейлериоза. // Ж. Ветеринария, 1977. №3. – С. 69-70.
4. Степанова Н.И., Заблоцкий В.Т., Мутузкина З.П. Перспективы создания средств специфической профилактики кровепаразитарных болезней крупного рогатого скота // Ж. Сельскохозяйственная биология, 1986. - № 6. – С. 30-35.
5. Расулов И.Х., Назруллаева М.Ф., Абдурасулов Ш.А. Изучение аттенуированного штамма тейлерий TAU-219 на безгаметоцитность. // Проблемы современной паразитологии. Тез.докл. Международ. конф. 6-12 октября 2003 г. Москва. – М.: СПб, 2003. – С. 75-76.
6. Расулов И.Х., Аскарходжаева К.У., Курбанов И., Абдурасулов Ш.А. Биотехнологический подход к получению аттенуированного штамма тейлерий. Proceedings of international conf. “Achievements of biotechnology for the future of mankind”. Samarkand, 2001. June 11-14. – Samarkand, 2001. – P. 94.
7. Заблоцкий В.Т. Биологические свойства возбудителя тейлериоза крупного рогатого скота, выращенного в культуре клеток В сб.: Успехи протозоологии, 1969, с.277-278.